

CELOS Y VENGANZA

Declaraciones de la mala madre y de la buena hija

Segunda parte

Acudió la autoridad
y en seguida preguntaron
el autor y el asesino
las niñas ya contestaron:
La Maria la mas grande
nadie ha sido más que yo,
mi madre me quitò el novio
y por eso me vengó.

Tiempo ha que se amavan
la pequeña contestò,
bisos y abrazos se dalan
un dia en el comedor.

12 años tiene hechos
la pequeña hermanita
y guardaba el escrito
siendo tan jovenita

Señor Juárez dijo la niña
de celos yo padecia
es mi madre una tunanta
que á mi novio se comia.
Por los celos vigilaba
lo abrazaba de corazón
siendo mi parecer
me vengó con la razón

501

Encerraron á las niñas
á la grande y pequeña
hasta declarar la madre
una madre tan maldita.
A los 5 dias justos
la madre ya declaró
que perdió el conocimiento
con el joven amador.

Siendo un joven tan reguapo
le entregué mi corazón,
perdonar á mi hija
que le sobra la razón.
Los dos acordes estaban
de casa pronto marchar
abandonar á mis hijas
Dios lo quiso castigar.

El padre de estas niñas
que penita que tendrá
al recibir la noticia
de dolor se morirá.
Trabajando por el mar
maquinista de un vapor
es un hombre muy honrado
y es un buen trabajador.

A veces está el pobre
5 meses por el mar,
cuando irá a su casa
que disgusto que tendrá.

Su hija encarcelada
la madre sin honra está
el que habia de ser yerno
en el cementerio está.

Dice la madre al Juez
que le den la libertad
a la hija de su alma
todo es la pura verdad.
Y los padres de su novio
no la quieren perdonar
no tienen otro hijito
su pena ha de pagar.

Dice la madre con alma
yo la pena pagaré,
mi hija no tiene culpa
mi pecado purgaré.
Sacar mi hija á la calle
yo en su puesto entraré
Dios me perdone el pecado
siempre me arrepentiré.

Si los padres del difunto
perdonan á la Maria
irá muy pronto á la calle
será grande alegría.
Mató á su novio por celos
de tanto que le amaba,
ya se puede perdonar
siendo una niña honrada.

Es propiedad de **Antonio Llacer**